

CodyTrip 2020 Urbino

DIGITreport2021-01

Alessandro Bogliolo

Saverio Delpriori

Gian Marco Di Francesco

Cuno Lorenz Klopfenstein

Brendan Dominic Paolini

Adele Pretelli

SPIN-**OFF**
UNIURB

In breve

CodyTrip è un'avventura coinvolgente, un'esperienza formativa da vivere con la propria classe e la propria famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali, il coding e l'immaginazione per colmare le distanze e permettere a tutti di partecipare attivamente, interagendo in diretta con i propri compagni di viaggio e con il prof. Alessandro Bogliolo, che guida le attività e la gita.

I patrocini concessi da *Save the Children*, *Fondazione Mondo Digitale* e *Grey Panthers* testimoniano il valore che l'iniziativa ha ai fini del contrasto alla povertà educativa, dell'educazione alla cittadinanza digitale e del dialogo intergenerazionale.

All'edizione di Urbino 2020 hanno partecipato più di 15.000 alunni di primaria e secondaria di primo grado, con insegnanti e famiglie, per un totale di più di 40.000 persone, da più di 345 diverse località, collegati da più di 18.000 dispositivi. Nell'arco delle due giornate di gita, i partecipanti hanno avuto la possibilità, in esclusiva, di visitare il Duomo, il Museo Albani, la biblioteca di San Girolamo, il Palazzo Ducale, il presepe del Brandani e il Teatro Sanzio e di incontrare Matthias Martelli, che ha interpretato la nascita di Raffaello, e Bianca Maria Berardi, che ha ballato la Ode to code. Alessandro Bogliolo, ideatore dell'iniziativa, ha proposto attività di coding interattive, ha raccontato la storia della buona notte e ha accompagnato e coinvolto i partecipanti lungo tutto il percorso, proponendo giochi, domande e sondaggi istantanei per stimolare curiosità e attenzione.

Più del 90% dei partecipanti a CodyTrip ha maturato l'intenzione di visitare Urbino di persona.

1 Organizzazione di CodyTrip

Il programma

Collegamento al visore e programma della gita a Urbino

Gli orari di ogni fase della gita corrispondono all'inizio dei collegamenti in diretta

<https://bit.ly/codytrip-2020-urbino>

10 dicembre

- 10:00. Arrivo, primi passi per Urbino e visita del Duomo
- 11:00. Esplorazione biblioteca di San Girolamo
- 14:30. Esperimenti di coding interattivi
- 16:30. Esplorazione del Palazzo Ducale
- 18:30. Passeggiata in notturna e luminarie
- 20:00. Quanto è lunga la nostra tavola?
- 21:00. Torniamo insieme in albergo
- 21:30. Pigiama party e storia della buona notte interattiva (chi vuole può seguire da letto)

11 dicembre

- 08:30. Risveglio muscolare (pieno di sorprese)
- 09:30. Come è fatta la Casa di Raffaello
- 10:30. In giro per la città, dove volete
- 12:00. Saluti e opinioni sulla gita

<http://codemooc.org/codytrip-2020-urbino>

Registrazioni **eventbrite**

Preparazione

- Istruzioni
- Programma
- Lettere di invito
- Materiali didattici
- Webinar su compiti autentici
- Meeting online per accompagnatori
- Ricette
- Cartoline
- Decorazioni
- Compiti autentici di realtà
- Prove tecniche

Pagine web di riferimento

27-9-2020

MOOC RISORSE LIBRI DIARIO MAPPA BLOG

CodyTrip è un'avventura coinvolgente, un'esperienza formativa da vivere con la propria classe e la propria famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali, il coding e l'immaginazione per colmare le distanze e

<http://codemooc.org/codytrip>

8-11-2020

MOOC RISORSE LIBRI DIARIO MAPPA BLOG

Tutti in gita online a Urbino!

Publicato il 8 novembre 2020

<http://codemooc.org/codytrip-2020-urbino>

Inviti affidati agli insegnanti per famiglie e dirigenti

7-11-2020

11-11-2020

SPIN-OFF
UNIURB

Urbino, 7 novembre 2020

Alle famiglie dei partecipanti
a CodyTrip online

Carissime famiglie delle bambine e dei bambini che nei giorni 10 e 11 dicembre prenderanno parte alla gita scolastica online a Urbino, desidero ringraziarvi e darvi informazioni utili a rendere questa esperienza più coinvolgente, piacevole e accessibile possibile.

Il ringraziamento è doveroso e sentito, perché senza il vostro supporto a nulla varrebbe l'impegno che gli insegnanti dei vostri figli ed io stiamo dedicando all'organizzazione di questa iniziativa. Come sapete, le gite scolastiche sono state cancellate per l'emergenza sanitaria e stiamo facendo del nostro meglio per offrire ai vostri figli un'esperienza che, nei limiti del possibile, restituisca loro parte delle emozioni e dell'arricchimento personale che una gita avrebbe offerto. Dovremo lavorare tutti con la fantasia, ma sono certo che ai vostri figli l'immaginazione non manchi e che il nostro ruolo sia solo quello di assecondarli in questo viaggio, che condivideranno con migliaia di loro coetanei di tutta Italia.

Dovremo usare Internet e dei dispositivi elettronici per tenerci in contatto, ma non ci sono requisiti tecnici diversi da quelli della didattica a distanza e sono certo che gli insegnanti sapranno darvi i consigli migliori per dosare l'intensità dell'utilizzo dei dispositivi elettronici nell'arco della giornata.

Io cercherò di accogliere e accompagnare i partecipanti alla gita in ogni fase, come se fossero davvero a Urbino: simulerò l'arrivo della corriera, la visita per la città, i giochi di coding, le visite a palazzi e musei, la storia della buona notte, il risveglio insieme e persino lo shopping per le vie della città. Gli insegnanti vi diranno a quali e a quante di queste attività ritengono opportuno che la classe partecipi.

SPIN-OFF
UNIURB

Urbino, 11 novembre 2020

Ai Dirigenti Scolastici

OGGETTO: Invito a CodyTrip – Viaggio di istruzione online

Gentilissimo/a Dirigente,
desidero portare alla sua attenzione l'iniziativa in oggetto, sperando che possa essere d'interesse per il suo Istituto. CodyTrip è un viaggio di istruzione online, un'esperienza formativa coinvolgente, da vivere in classe e in famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali per colmare le distanze senza mobilità, permettendo a tutti di partecipare attivamente. L'intento non è quello di sostituire i viaggi tradizionali, ma di offrirne un'efficace anticipazione, consentendo di conoscere e apprezzare online luoghi e territori da tornare a visitare quando ce ne sarà l'occasione. Tecnologia e immaginazione consentono di spingere CodyTrip oltre i limiti di una tradizionale gita scolastica, estendendone la durata, offrendo esperienze esclusive, permettendo di interagire con migliaia di ragazzi di altre città, avendo a disposizione materiali originali, annullando costi di partecipazione e tempi di viaggio e coinvolgendo le famiglie.

CodyTrip 2020/21 è organizzata da DIGIT srl, spin-off dell'Università di Urbino, con il patrocinio di Save the Children, Fondazione Mondo Digitale e Grey Panthers. I patrocini concessi esprimono il senso e le diverse finalità dell'iniziativa, che è stata riconosciuta utile al contrasto della povertà educativa, all'educazione alla cittadinanza digitale, nonché al dialogo intergenerazionale.

Il 10 e 11 dicembre CodyTrip sarà a Urbino, città d'arte e di cultura, culla del Rinascimento, città natale di Raffaello e centro storico Unesco. Sarò io stesso ad accogliere i partecipanti alla gita, come se fossero davvero a Urbino: simulerò l'arrivo della corriera, camminerò con loro per la città, condurrò i giochi di coding, accompagnerò le visite ai palazzi e l'esplorazione della biblioteca e proporrò attività di contesto

Strumenti

- Informazione e comunicazione:
 - Portale Web
 - Gruppo Facebook
- Registrazione:
 - EventBrite
- Coordinamento
 - Telegram
- Gita
 - Active**Viewer** (strumento sviluppato ad hoc)
 - Ambienti di DaD

Modalità di fruizione

- In aula
 - Visione collettiva: **ActiveViewer** su LIM o strumenti simili
- In DaD
 - Visione collettiva: **ActiveViewer** su PC insegnante e condivisione schermo in ambiente DaD
 - Visione individuale coordinata: **ActiveViewer** su PC e dispositivo alunno e interazioni con la classe in ambiente DaD
- In autonomia:
 - Visione autonoma: **ActiveViewer** su PC o dispositivo mobile
 - Visione con la famiglia: **ActiveViewer** su PC o dispositivo mobile

2 Caratteristiche di ActiveViewer

Accesso

Indirizzo mnemonico univoco: <https://bit.ly/codytrip-2020-urbino>

Accesso anonimo da qualsiasi browser e da qualsiasi dispositivo, senza alcuna installazione

Al primo accesso da nuovo dispositivo, dichiarazione numero di partecipanti

Pieno schermo

Lucchetto per forzare la visione a tutto schermo e impedire lo stand-by dello schermo

Notifiche

Indicazione LIVE ON AIR

Notifiche in sovrapposizione nella parte superiore dello schermo

Codice univoco e richiesta di prova di attenzione nella parte inferiore

Diretta video e layout

Controllo della presentazione dello stream video in diretta

Combinazione di video e immagini

Layout combinato

Sondaggi istantanei e quiz

Pulsanti attivi per ricevere risposte istantanee e prendere decisioni a maggioranza

Immagini attive

Immagini attive su cui tutti possono cliccare per indicare posizioni, dettagli, punti di interesse, o disegnare insieme

Sondaggi grafici a zone

Raccolta di preferenze sulle zone di un'immagine

Sfondo colorato

Gestione sincronizzata del colore dello sfondo per illuminare gli ambienti dei partecipanti creando atmosfere condivise coerenti con i contenuti in diretta

3 Riscontri oggettivi sulla partecipazione

Partecipanti eventbrite

Partecipanti **eventbrite**

15.680

partecipanti registrati

715

gruppi

345

località (CAP) di provenienza

Partecipanti **eventbrite**

Accompagnatori

 CodyTrip 2020
7 Maggio 20 Un'occasione importante anche oltre, in compagnia di alcuni collaboratori urbino.
1.089 subscribers

 t.me/codytrip
Link

 92 photos

 10 files

 1 audio file

 39 shared links

 CodyTrip 2020 discussione
7 Maggio 20 Un'occasione importante anche oltre, in compagnia di alcuni collaboratori urbino.
214 members

 Notifications

 629 photos

 29 videos

 40 files

 2 audio files

 158 shared links

 15 voice messages

Partecipanti activeViewer

18.281 dispositivi connessi

695 tipi di dispositivi diversi

90 versioni di sistemi operativi

40.000+ persone coinvolte

1.671 azioni di regia

304.338 interazioni degli utenti

15.904 partecipanti simultanei medi

Partecipanti activeViewer

Partecipanti in base alla numerosità dei gruppi

4 Riscontri soggettivi dei partecipanti

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Ogni voto non rappresenta un singolo partecipante, ma un gruppo collegato ad ActiveViewer dallo stesso dispositivo (classe, famiglia, ...)

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Percentuali rispetto ai feedback ricevuti per la specifica attività

Entusiasti e soddisfatti superano il 90%

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Numero **assoluto** di feedback ricevuti ai sondaggi in diretta lanciati in ogni fascia oraria

Ogni voto non rappresenta un singolo partecipante, ma un gruppo collegato ad ActiveViewer dallo stesso dispositivo (classe, famiglia, ...)

Attività preferita, dichiarata in diretta tramite **ActiveViewer**

526 **Duomo**

1653 **Biblioteca**

669 **Coding**

878 **Palazzo ducale**

442 **Luminarie**

768 **Cena e buonanotte**

305 **Risveglio muscolare**

397 **Casa Raffaello**

490 **Passeggiata**

Suscita due riflessioni la preferenza per l'esperienza in biblioteca espressa al termine della gita. Le gite online offrono l'opportunità di svolgere attività complementari a quelle delle gite tradizionali. La rielaborazione in classe aumenta il valore culturale ed emotivo di alcune delle esperienze (la visita alla biblioteca è stata più apprezzata nel riscontro finale che in quello immediato).

Posto a tavola,
scelto dai
partecipanti in
diretta tramite
ActiveViewer

Automappatura dei partecipanti ancora collegati alle ore 20:00 del primo giorno

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post a un mese dalla gita

Compili questo modulo in qualità di:

1.008 risposte

- Alunno/a
- Genitore
- Docente di Scuola Primaria
- Docente di Scuola Secondaria di I grado
- docente in pensione
- Docente 2 grado
- Docente infanzia
- genitore bambino

▲ 1/3 ▼

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Maschio/femmina

991 risposte

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Per ogni fase della gita, indica come hai partecipato

600

Non ho partecipato In classe A casa con la classe A casa con la famiglia A casa da solo

Per ogni fase della gita, indica come hai partecipato

Mattina

Pomeriggio

Sera

Mattina

Il fatto che la barra rossa (in classe) domini sono nelle fasce orarie del mattino e scompaia la sera offre un utile riscontro di consistenza dei dati

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

A cena hai provato piatti tipici di Urbino?

1.008 risposte

- Cresce sfogliate
- Passatelli
- Sia cresce che passatelli
- Nessuno dei due piatti consigliati

Il 45% dei partecipanti ha sperimentato le ricette, segno di grande coinvolgimento delle famiglie. Quasi il 10% ha sperimentato entrambi i piatti proposti.

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Quanto ti è piaciuta la gita, in generale?

1.008 risposte

- 1 - non mi è piaciuta
- 2 - mi è piaciuta poco
- 3 - mi è piaciuta abbastanza
- 4 - mi è piaciuta
- 5 - mi è piaciuta molto

I giudizi decisamente positivi superano l'88%,
quelli neutri sono meno del 10%,
quelli negativi meno del 3%

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Per ognuna delle attività a cui hai partecipato, indica quanto ti è piaciuta, con un voto da 1 a 5.

600 ■ Non ho partecipato ■ 1 (non soddisfacente) ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 (molto soddisfacente)

Per ognuna delle attività a cui hai partecipato, indica quanto ti è piaciuta, con un voto da 1 a 5.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Mattina

Il gradimento espresso a un mese dalla gita è sostanzialmente coerente con quello espresso al termine della gita

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Quanto è stato coinvolgente partecipare a CodyTrip 2020 Urbino?

1.008 risposte

- 1 - per niente coinvolgente
- 2 - poco coinvolgente
- 3 - abbastanza coinvolgente
- 4 - coinvolgente
- 5 - molto coinvolgente

Decisamente coinvolgente per l'84%
Abbastanza coinvolgente per il 14%
Poco o niente coinvolgente per poco più del 2%

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Da 1 a 5, quanto è stato facile collegarti al visore e partecipare a CodyTrip?

1.008 risposte

- 1 - molto difficile
- 2
- 3
- 4
- 5 - molto facile

ActiveViewer decisamente facile per il 91%
Abbastanza facile per il 6%
Difficile per il 3%

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Durante la gita sei riuscito/a a rispondere alle domande usando i pulsanti colorati che apparivano sullo schermo o cliccando sulle immagini?

1.001 risposte

- Mai
- Qualche volta
- Quasi sempre
- Sempre

Feedback sempre o quasi per più del 91%
Feedback qualche volta per il 6%
Feedback mai per il 3%

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Vorresti visitare Urbino di persona con la famiglia?

1.008 risposte

- Sicuramente no
- Probabilmente no
- Forse
- Probabilmente sì
- Sicuramente sì

Il 91% dei partecipanti ha maturato il desiderio di visitare Urbino di persona, il 7% è in forse, solo il 2% dichiara di non averne intenzione.

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Parteciperesti a gite online in altre città?

1.008 risposte

- Sicuramente no
- Probabilmente no
- Forse
- Probabilmente sì
- Sicuramente sì

L'88% dei partecipanti farebbe altre gite online, il 9% forse, solo il 3% propende per il no.

Sondaggio facoltativo anonimo somministrato online ex post

Parteciperesti a gite online anche se si potesse viaggiare?

1.008 risposte

- Sicuramente no
- Probabilmente no
- Forse
- Probabilmente sì
- Sicuramente sì

Il 54% dei partecipanti farebbe gite online anche se si potesse viaggiare, il 22% forse, meno del 25% propenderebbe per il no.

5 Copertura mediatica

Copertura mediatica

- Comunicati stampa
 - UNIURB e DIGIT srl
 - Ripresi da testate online e pagine locali di quotidiani nazionali prima e dopo la gita
- Informali:
 - Pubblicazione sui siti web e sui blog delle scuole
 - Rilanci sui social da parte di insegnanti e genitori
- Istituzionali:
 - Post della ministra Azzolina
 - Rilanci da social e testate online
- TV:
 - TG3 Marche, Studio Aperto, TV locali
- Giornali
 - Pagine locali di testate nazionali
 - Articoli sulla partecipazione di scuole locali
- Tematici
 - Blog, siti web e testate dedicate alla scuola

6 Documentazione

Documentazione completa della gita

- [Pagina web dedicata](#)
- [Playlist youtube di ogni tappa](#)
- [Questo report](#)

CodyTrip 2020/2021 in numeri

- 5 gite:
 - Urbino (2 giorni)
 - Museo Marino Marini di Firenze (1 giorno)
 - Torino città dell'innovazione (2 giorni)
 - Salento, Taranto e Valle d'Itria (2 giorni)
 - Napoli (2 giorni)
- 116.242 partecipanti unici registrati
- 5.290 classi
- 1.892 città di provenienza
- 250.000+ persone coinvolte

A. Bogliolo, S. Delpriori, G. M. Di Francesco, C. L. Klopfenstein, B. D. Paolini and A. Pretelli,
CodyTrip 2020 Urbino, DIGIT Technical Report 2021-01, 2021
DOI 10.5281/zenodo.5795079

